
PRINSIP TOLONG-MENOLONG (I'ANAH) SEBAGAI LANDASAN ETIKA TRANSAKSI DALAM PERBANKAN SYARIAH

Balita Alfianti^{1*}, Bayu Sudrajat², Luthfi Durori Asy-syifa³, Muhammad Fathur Rozak⁴, Nashi Nashrullah⁵, Yosinta Pangestuti⁶

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI K.H Sufyan Tsauri Majenang

Email Penulis Korespondensi: balitaalfianti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip i'ānah sebagai landasan etika transaksi dalam perbankan syariah melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis tematik. Prinsip i'ānah dipahami sebagai nilai tolong-menolong yang menjadi fondasi moral dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (*library research*) dan analisis tematik untuk mengkaji secara mendalam prinsip i'ānah sebagai landasan etika transaksi dalam perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa i'ānah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai kerangka filosofis yang menegaskan orientasi sosial dan keadilan dalam transaksi perbankan syariah. Analisis berbagai literatur klasik, kontemporer, dan dokumen regulasi menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai i'ānah dalam produk, layanan, dan tata kelola perbankan syariah dapat meningkatkan ethical compliance, memperkuat akuntabilitas, serta memperbaiki citra kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi nilai i'ānah memiliki urgensi strategis dalam memperkuat legitimasi moral dan mendorong kemaslahatan publik dalam praktik keuangan syariah. Temuan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai pengukuran empiris nilai i'ānah dalam perilaku kelembagaan dan persepsi nasabah.

Kata Kunci: *I'ānah, Etika Transaksi, Perbankan Syariah, Etika Islam*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik di tingkat global maupun nasional, sebagai respons atas kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Namun, pesatnya pertumbuhan tersebut diiringi dengan berbagai tantangan etis dalam praktik transaksi, seperti munculnya moral hazard, asimetri informasi, serta kecenderungan reduksi etika menjadi sekadar kepatuhan formal terhadap regulasi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal syariah dan implementasi operasional di lapangan. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi semestinya tidak hanya berorientasi pada

keuntungan, tetapi juga pada nilai moral dan sosial yang berlandaskan keadilan, tanggung jawab, dan tolong-menolong (Khoiriyah, 2020). Prinsip tolong-menolong (ta'awun) sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Māidah ayat 2 menempati posisi sentral dalam etika sosial dan ekonomi Islam, yang kemudian terartikulasikan secara lebih spesifik dalam konsep *i'ānah* sebagai bentuk bantuan dan kemudahan dalam muamalah.

Era global dunia Muslim, serta khususnya di Indonesia, lembaga perbankan syariah berupaya menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah: tanpa riba, tanpa gharar, dan dengan pembagian risiko yang adil. Namun demikian, semakin berkembangnya industri ini menimbulkan tantangan: bagaimana memastikan bahwa kepatuhan terhadap syariah (*shariah-compliance*) tidak sekadar bersifat teknis atau prosedural, melainkan benar-benar mencerminkan nilai moral dan etika Islam yang mendasar, termasuk solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Etika ekonomi Islam kembali relevan tidak hanya sebagai kajian normatif atau teoritis, melainkan sebagai landasan untuk membangun kepercayaan, integritas, dan keberlanjutan sosial dalam sistem keuangan. Konsep seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi tolok ukur penting agar praktik perbankan syariah tidak reduktif hanya menjadi “sistem bunga tanpa bunga,” melainkan menjadi model keuangan berbasis nilai. Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap etika perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan niat menggunakan produk syariah (Sakinah et al., 2025).

Konsep *i'ānah*, meskipun banyak dibahas di dalam literatur fiqh klasik dan wacana muamalah, jarang diangkat dalam kajian empiris atau teoretis modern terkait perbankan syariah. Padahal, beberapa kajian tentang tanggung jawab sosial bank syariah (*Islamic Social Responsibility / Islamic Corporate Social Responsibility ICSR*) menunjukkan bahwa bank syariah idealnya mengemban peran sosial: mendukung kemaslahatan, distribusi keadilan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Ma'ruf & Fikri, 2023). Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa etika Islam memiliki peran fundamental dalam membentuk sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan (Putritama, 2018). Di sisi lain, penelitian tentang perbankan syariah masih didominasi oleh kajian kepatuhan terhadap struktur akad dan regulasi formal, sementara dimensi etika substantif yang berakar pada nilai tolong-menolong belum memperoleh perhatian yang memadai (Rahayu & Utama, 2019). Kesenjangan inilah yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini, yakni belum optimalnya pemanfaatan prinsip *i'ānah* sebagai landasan etika transaksi yang mampu memperkuat orientasi sosial dan moral perbankan syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu menegaskan bahwa tujuan utama sistem keuangan Islam adalah mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial melalui internalisasi nilai-nilai moral dalam perilaku ekonomi. Za, (2024) juga menegaskan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* tidak dapat dicapai hanya melalui kepatuhan

kontraktual, tetapi juga melalui penguatan dimensi etika yang menuntun perilaku pelaku ekonomi. Meskipun demikian, belum ditemukan kajian yang secara spesifik memfokuskan *i'ānah* sebagai kerangka etika transaksional dalam perbankan syariah, baik pada level konseptual maupun aplikatif. Hal ini menunjukkan adanya ruang akademik yang penting untuk dieksplorasi, khususnya dalam upaya memperkuat karakter moral perbankan syariah di tengah dinamika industri keuangan modern. Studi oleh Katmas dan Syalviana (2024) pada bank syariah di Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan maqāṣid syariah masih pada tingkat moderat, dengan skor rata-rata sekitar 69% pada indikator etika dan sosial (Katmas & Syalviana, 2021). Situasi ini membuka ruang besar untuk penelitian yang secara eksplisit mengeksplorasi nilai teologis-etis seperti *i'ānah* dan potensi transformasinya di era modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip *i'ānah* sebagai landasan etika dalam transaksi perbankan syariah, serta mengkaji relevansinya dalam konteks praktik keuangan modern yang semakin kompleks. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan kontribusi konseptual prinsip *i'ānah* dalam memperkuat etika bisnis dan kepatuhan syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian etika ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan implikasi praktis dalam upaya penguatan integritas dan tata kelola industri perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (*library research*) dan analisis tematik untuk mengkaji secara mendalam prinsip *i'ānah* sebagai landasan etika transaksi dalam perbankan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, nilai, dan konstruksi etika Islam secara komprehensif dan kontekstual, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif yang bersifat positivistik (Sari & Asmendri, 2020). Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menggali dan menginterpretasikan konsep *i'ānah* sebagai nilai normatif sekaligus sebagai prinsip etis yang relevan dengan praktik perbankan syariah kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur klasik dan kontemporer, seperti kitab fikih muamalah, buku etika ekonomi Islam, jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, serta dokumen regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah. Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data karena dianggap efektif untuk menelusuri perkembangan konsep, konstruksi teoretis, serta dinamika pemikiran terkait *i'ānah* dalam Islam dan praktik perbankan syariah modern (Hadi & Afandi, 2021). Selain itu, dokumen regulatif seperti fatwa DSN-MUI dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

juga dianalisis sebagai bagian dari upaya memahami implementasi nilai etika dalam kerangka normatif kelembagaan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode thematic analysis, yaitu suatu teknik analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menafsirkan pola-pola makna yang muncul dari data tekstual. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin validitas hasil penelitian, dilakukan pula triangulasi sumber dengan cara membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur, baik yang bersifat normatif, konseptual, maupun regulatif. Melalui prosedur metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang valid, komprehensif, dan relevan mengenai posisi prinsip *i'ānah* sebagai landasan etika transaksi dalam perbankan syariah (Heryanto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *i'ānah* (tolong-menolong) merupakan salah satu nilai etika paling fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki implikasi langsung terhadap praktik transaksi dalam perbankan syariah. Konsep *i'ānah* secara normatif berakar kuat dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk saling menolong secara eksplisit termaktub dalam Surah al-Mā'idah ayat 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-maidah: 2)

Berdasarkan ayat ini menegaskan bahwa aktivitas tolong-menolong bukanlah nilai netral, melainkan harus diarahkan kepada tujuan-tujuan kebajikan dan kemaslahatan. Dengan demikian, *i'ānah* tidak sekadar memiliki dimensi moral individual, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang luas.

Nilai ini kemudian diperkuat melalui berbagai hadis Nabi Muhammad saw. yang menempatkan kebermanfaatn sosial sebagai ukuran utama kualitas manusia. Salah satu hadis yang sering dijadikan landasan etika sosial dalam Islam menyatakan bahwa *“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”* (Rosidin, 2017). Hadis ini memberikan legitimasi normatif bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan diri (self-interest), tetapi harus berimplikasi langsung terhadap kemaslahatan sosial. Dalam konteks ini, *i'ānah* menjadi jembatan etik yang menghubungkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam sistem ekonomi Islam.

Perspektif ekonomi Islam, *i'ānah* tidak dipahami sebagai aktivitas karitatif yang bersifat insidental dan sporadis, melainkan sebagai prinsip sistemik yang menjiwai

seluruh mekanisme muamalah. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa para ulama klasik seperti al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, dan al-Shatibi telah lama meletakkan pentingnya nilai tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi melalui konsep *maslahah*, *ta'āwun*, dan *maqāshid al-syarī'ah*. Al-Ghazali memandang bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan pada pemeliharaan lima tujuan dasar syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang seluruhnya tidak dapat terwujud tanpa adanya kerja sama dan solidaritas sosial. Dengan demikian, i'ānah menjadi fondasi etis yang menggerakkan mekanisme distribusi, produksi, dan konsumsi dalam ekonomi Islam.

Dalam konteks perbankan syariah, prinsip i'ānah tercermin secara nyata dalam karakter dasar akad-akad yang digunakan. Akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* menempatkan bank dan nasabah dalam relasi kemitraan yang berbasis kerja sama dan berbagi risiko (*risk sharing*), bukan hubungan kreditur-debitur yang bersifat eksploitatif. Pada akad *mudharabah*, pemilik modal (*shāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*) saling bekerja sama dalam membangun usaha produktif, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi masing-masing. Pola ini merepresentasikan secara konkret semangat i'ānah, karena kedua pihak saling menopang dalam menghadapi risiko dan peluang usaha.

Akad *musyarakah*, seluruh pihak yang terlibat menyertakan modal dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha. Skema ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi dalam perbankan syariah secara ideal tidak dibangun di atas dominasi satu pihak atas pihak lain, tetapi di atas prinsip kolektivitas, keadilan, dan saling menguatkan. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menitikberatkan pada kepastian bunga dan jaminan, perbankan syariah justru mempromosikan dinamika kerja sama yang hidup dan berbasis kepercayaan. Hal ini menegaskan bahwa i'ānah bukan hanya etika personal, tetapi juga etika institusional yang membentuk arah kebijakan dan operasional bank syariah (Lestari, 2020).

Prinsip i'ānah juga termanifestasi melalui akad *murabahah*, *ijarah*, dan berbagai bentuk pembiayaan mikro berbasis pemberdayaan. Meskipun *murabahah* sering dikritik karena lebih dominan digunakan dibandingkan akad bagi hasil, secara prinsip transaksi ini tetap mengandung nilai tolong-menolong karena bank memfasilitasi kebutuhan riil nasabah terhadap barang atau modal usaha dengan mekanisme yang transparan dan bebas riba. Selama praktik *murabahah* dilakukan secara konsisten dengan prinsip kejujuran, keterbukaan harga, serta tidak menimbulkan beban berlebihan bagi nasabah, maka nilai i'ānah tetap terjaga sebagai basis etis transaksi. Prinsip i'ānah juga telah terinstitusionalisasi dalam kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara konsisten mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi. Larangan terhadap riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi) tidak hanya dimaknai sebagai bentuk

kepatuhan hukum formal, tetapi sebagai mekanisme perlindungan etis terhadap potensi eksploitasi, ketimpangan, dan ketidakadilan ekonomi. Dalam perspektif ini, i'ānah berfungsi sebagai basis etis yang menopang prinsip transparansi, keseimbangan risiko, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem keuangan (Hamid & Zubair, 2019).

Larangan riba juga tidak dapat dipisahkan dari tujuan melindungi pihak lemah dari praktik pemerasan ekonomi. Sistem bunga yang menetapkan keuntungan tetap bagi kreditur tanpa mempertimbangkan kondisi usaha debitur berpotensi menciptakan ketimpangan struktural dan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu. Sebaliknya, sistem bagi hasil dalam perbankan syariah mendorong pembagian keuntungan dan risiko secara lebih proporsional, sehingga tercipta relasi ekonomi yang lebih adil dan berkeadaban. Dalam konteks inilah i'ānah bukan sekadar slogan moral, melainkan menjadi kerangka etik yang mengatur relasi kekuasaan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, implementasi prinsip i'ānah dalam praktik perbankan syariah tercermin secara signifikan dalam kebijakan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Berbeda dengan konsep CSR dalam perspektif kapitalisme yang sering kali bersifat instrumental dan reputasional, ICSR dalam perbankan syariah berangkat dari kewajiban moral dan religius untuk mewujudkan kemaslahatan sosial. Program pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembiayaan sektor produktif, pendampingan usaha kecil, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, serta pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan bentuk konkret operasionalisasi nilai tolong-menolong dalam konteks kelembagaan modern (A'yun et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara idealitas nilai i'ānah dengan realitas praktik perbankan syariah kontemporer. Dalam beberapa kasus, orientasi profit yang kuat menyebabkan prinsip tolong-menolong tereduksi menjadi sekadar jargon normatif. Skema pembiayaan yang seharusnya berbasis kemitraan sering kali bergeser menjadi relasi formalistik yang meniru pola kredit dalam perbankan konvensional. Bank lebih menempatkan diri sebagai pihak yang harus selalu aman dan diuntungkan, sementara risiko usaha lebih banyak dibebankan kepada nasabah. Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai dari *risk sharing* menuju *risk transfer* yang pada akhirnya melemahkan esensi i'ānah dalam praktik kelembagaan (Hasanuddin et al., 2025).

Kesenjangan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor kelembagaan, tetapi juga oleh faktor struktural, kultural, dan regulatif. Dari sisi struktural, sistem keuangan nasional yang masih didominasi oleh logika kapitalisme global menuntut perbankan syariah untuk tetap kompetitif secara komersial. Tekanan untuk meningkatkan profitabilitas, menjaga rasio kesehatan bank, serta memenuhi tuntutan investor sering kali mendorong bank syariah untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih pragmatis daripada idealis. Akibatnya, nilai tolong-menolong yang semestinya menjadi ruh

operasional terkadang terpinggirkan oleh pertimbangan efisiensi dan keuntungan jangka pendek.

Dari sisi kultural, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga turut memengaruhi implementasi prinsip i'ānah. Banyak nasabah yang masih memandang bank syariah sebagai “bank biasa tanpa bunga”, tanpa memahami secara mendalam filosofi kemitraan, keadilan, dan solidaritas sosial yang menjadi landasannya. Pola pikir ini mendorong terjadinya relasi transaksional yang kaku dan minim nilai ukhuwah ekonomi. Dalam kondisi demikian, i'ānah sulit terinternalisasi secara optimal karena relasi antara bank dan nasabah dibatasi oleh kepentingan kontraktual semata. Selanjutnya dari sisi regulatif, meskipun kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia telah cukup komprehensif, masih terdapat ruang untuk penguatan dimensi etik dan sosial. Regulasi cenderung lebih fokus pada aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam arti formal, seperti kesesuaian akad dan produk dengan fatwa DSN-MUI, tetapi relatif kurang menekankan aspek kebermanfaatan sosial (*social impact*). Padahal, prinsip i'ānah menuntut agar setiap produk dan kebijakan perbankan syariah tidak hanya halal secara formal, tetapi juga menghadirkan nilai keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan (Ram et al., 2025).

Hasil penelitian ini juga mengungkap dinamika baru implementasi i'ānah dalam konteks digitalisasi perbankan syariah. Transformasi digital melalui layanan mobile banking, Internet banking, dan fintech syariah membuka peluang baru bagi perluasan akses keuangan masyarakat. Di satu sisi, digitalisasi dapat memperkuat i'ānah dengan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat unbanked dan underbanked. Namun di sisi lain, digitalisasi juga berpotensi memperlemah dimensi relasional dan emosional dalam transaksi ekonomi, karena interaksi langsung antara bank dan nasabah semakin berkurang. Tantangan ke depan adalah bagaimana menanamkan kembali nilai tolong-menolong dalam ekosistem keuangan digital agar tidak tereduksi menjadi sekadar transaksi mekanistik berbasis algoritma (Fauzi, 2020).

Berdasarkan temuan pada penelityian ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip i'ānah telah diakui secara kuat sebagai landasan etika fundamental dalam sistem perbankan syariah pada level normatif, filosofis, dan regulatif. Namun pada level implementasi, masih terdapat berbagai tantangan yang bersifat struktural, kultural, dan institusional. Oleh karena itu, revitalisasi prinsip i'ānah dalam perbankan syariah tidak cukup dilakukan melalui penguatan regulasi semata, tetapi juga melalui transformasi kesadaran etis para pelaku industri, peningkatan literasi ekonomi syariah masyarakat, serta penguatan orientasi sosial dalam pengembangan produk dan kebijakan perbankan. Praktek i'ānah tidak boleh berhenti sebagai konsep ideal yang hanya hidup dalam teks-teks normatif, tetapi harus dihidupkan kembali sebagai etos praksis yang menjiwai seluruh sendi operasional perbankan syariah modern. Revitalisasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa perbankan syariah tidak sekadar tampil sebagai alternatif sistem keuangan yang bebas riba, tetapi juga sebagai

instrumen transformasi sosial yang mampu mewujudkan keadilan ekonomi, solidaritas sosial, dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

B. Pembahasan

1. Prinsip I'ānah dalam Perbandingan Sistem Keuangan Syariah dan Konvensional

Dalam perspektif perbandingan sistem, prinsip *i'ānah* menghadirkan perbedaan filosofis yang sangat mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan konvensional bertumpu pada paradigma *profit maximization* berbasis bunga, di mana hubungan antara bank dan nasabah bersifat kontraktual-transaksional yang menempatkan risiko ekonomi secara tidak seimbang. Dalam sistem ini, nasabah tetap menanggung beban pembayaran bunga meskipun usahanya mengalami kerugian. Pola ini secara etis bertentangan dengan semangat keadilan dan tolong-menolong karena membuka ruang eksploitasi struktural terhadap pihak yang lemah secara ekonomi (Hasanuddin et al., 2025).

Sebaliknya, dalam perbankan syariah, prinsip *i'ānah* diwujudkan dalam akad-akad berbasis kemitraan yang menuntut adanya pembagian risiko (*risk sharing*) dan pembagian keuntungan (*profit and loss sharing*). Di sinilah nilai tolong-menolong tidak lagi berhenti sebagai etika normatif, tetapi terinstitusionalisasi dalam desain kontrak keuangan. Contohnya dalam akad-akad perbankan syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* mencerminkan semangat kerja sama yang berbasis kepercayaan (*trust-based partnership*). Sistem ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencari keuntungan, tetapi sebagai mitra usaha yang ikut serta memikul risiko dan tanggung jawab sosial. Sehingga, keuntungan dalam perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban moral untuk menciptakan kemaslahatan bersama (Syafaat & Afandi, 2020).

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa dominasi akad berbasis jual beli seperti *murabahah* dibandingkan akad bagi hasil menandakan adanya kecenderungan pragmatis dalam industri perbankan syariah. Kecenderungan ini mengindikasikan adanya tarik-menarik antara idealitas nilai *i'ānah* dengan realitas tuntutan stabilitas bisnis. Secara kritis, kondisi ini perlu dibaca sebagai tantangan etis sekaligus struktural yang harus dijawab melalui reformasi kebijakan internal bank, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi ekonomi syariah masyarakat.

2. Implementasi Prinsip I'ānah dalam Pembiayaan UMKM dan Inklusi Keuangan

Salah satu bentuk paling nyata dari aktualisasi prinsip *i'ānah* dalam perbankan syariah adalah melalui pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor yang secara struktural paling rentan terhadap keterbatasan akses modal, rendahnya literasi keuangan, serta tingginya risiko usaha. Dalam konteks ini, kehadiran perbankan syariah dengan semangat tolong-menolong memiliki signifikansi yang sangat strategis.

Pembiayaan berbasis *qard hasan*, *mudharabah*, dan *musyarakah* pada sektor UMKM merepresentasikan wujud keberpihakan terhadap ekonomi rakyat. Dalam

pembiayaan berbasis *qard hasan*, bank tidak mengambil keuntungan finansial, melainkan hanya berorientasi pada nilai sosial dan pemberdayaan. Skema ini secara langsung mencerminkan esensi *i'ānah* sebagai bantuan yang dilandasi niat memajukan kesejahteraan bersama (Putra et al., 2023).

Namun, tantangan utama dalam pembiayaan berbasis tolong-menolong terletak pada aspek keberlanjutan (*sustainability*). Bank sebagai lembaga intermediasi tetap dituntut untuk menjaga kesehatan keuangan. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip *i'ānah* dan manajemen risiko menjadi keniscayaan. Pendekatan pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta monitoring berbasis kemitraan menjadi strategi penting agar nilai tolong-menolong tidak berujung pada moral hazard.

Dalam konteks inklusi keuangan, prinsip *i'ānah* juga berperan besar dalam memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan formal. Melalui pendekatan berbasis komunitas, koperasi syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), semangat tolong-menolong tidak hanya menjadi slogan etis, tetapi tampil sebagai kekuatan sosial yang mampu menembus keterbatasan sistem keuangan formal.

3. I'ānah, Etika Risiko, dan Stabilitas Perbankan Syariah

Aspek penting lain yang harus dianalisis dalam pembahasan ini adalah relasi antara prinsip *i'ānah* dan etika risiko (*risk ethics*) dalam perbankan syariah. Dalam sistem keuangan modern, risiko merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun, cara mengelola risiko inilah yang membedakan sistem yang berkeadilan dengan sistem yang eksploitatif.

Prinsip *i'ānah* menuntut agar risiko tidak dialihkan secara sepihak kepada nasabah, tetapi dikelola secara kolektif melalui mekanisme bagi hasil. Dalam hal ini, risiko dipahami sebagai instrumen keadilan, bukan semata sebagai ancaman bisnis. Pembagian risiko secara adil akan menciptakan relasi yang lebih etis antara bank dan nasabah, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan itu sendiri (Aisiyah, 2020).

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa manajemen risiko perbankan syariah masih sangat dipengaruhi oleh paradigma konvensional yang berbasis pada penghindaran risiko secara maksimal (*risk avoidance*). Hal ini menyebabkan bank lebih memilih akad yang memberikan kepastian margin daripada akad berbasis kemitraan yang mencerminkan nilai *i'ānah* secara lebih autentik. Di sinilah muncul paradoks etika antara idealisme Islam dan realitas ekonomi modern.

Paradoks ini hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan sistemik, yakni dengan mengembangkan instrumen manajemen risiko syariah yang inovatif, meningkatkan kualitas tata kelola (*good corporate governance*), serta memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penjaga integritas nilai tolong-menolong dalam praktik kelembagaan.

4. I'ānah dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)

Dalam kerangka kelembagaan modern, prinsip *i'ānah* menemukan ekspresi strategisnya melalui konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Berbeda dengan konsep CSR dalam ekonomi konvensional yang sering kali bersifat

instrumentalis—sebagai bagian dari strategi pemasaran dan citra perusahaan—ICSR berakar langsung pada kewajiban moral dan spiritual institusi bisnis dalam Islam. Nilai *i'ānah* menempatkan bank syariah bukan hanya sebagai institusi ekonomi, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial. Program-program seperti beasiswa pendidikan, bantuan bencana, pengembangan desa binaan, serta pembiayaan ekonomi umat berbasis wakaf produktif merupakan wujud nyata dari etika tolong-menolong dalam skala institusional (Ramadhita & Khoiriyah, 2020).

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi ICSR pada sebagian lembaga perbankan syariah masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi bisnis jangka panjang. ICSR masih kerap diposisikan sebagai aktivitas filantropi tambahan, bukan sebagai pilar utama keberlanjutan institusi. Padahal, dalam perspektif etika Islam, *i'ānah* menuntut integrasi total antara orientasi ekonomi dan orientasi sosial. Dalam konteks ini, bank syariah tidak boleh terjebak pada paradigma filantropi simbolik, melainkan harus mengembangkan model ICSR yang berkelanjutan (*sustainable social finance*).

5. Tantangan Globalisasi, Digitalisasi, dan Prinsip I'ānah

Era globalisasi dan digitalisasi keuangan membawa tantangan baru bagi aktualisasi prinsip *i'ānah* dalam perbankan syariah. Lahirnya *financial technology* (fintech), *digital banking*, dan ekonomi berbasis platform telah mengubah lanskap transaksi keuangan secara drastis. Di satu sisi, teknologi membuka peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan. Namun di sisi lain, teknologi juga berpotensi memperlemah relasi sosial yang menjadi basis nilai tolong-menolong.

Dalam sistem keuangan digital, interaksi antarmanusia semakin tergantikan oleh algoritma. Relasi bank dan nasabah menjadi semakin impersonal. Jika tidak diantisipasi secara etis, digitalisasi berpotensi mereduksi *i'ānah* menjadi sekadar efisiensi transaksi tanpa dimensi kemanusiaan. Oleh karena itu, pengembangan perbankan syariah digital harus tetap berpijak pada nilai solidaritas, keadilan, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan (Hasanuddin et al., 2025).

Prinsip *i'ānah* dalam konteks digital harus dimaknai sebagai upaya memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperluas akses, mempercepat pemberdayaan, dan memperkuat distribusi keadilan sosial. Model *peer-to-peer financing* syariah, pembiayaan mikro digital berbasis wakaf, serta platform zakat dan sedekah digital merupakan contoh konkret aktualisasi *i'ānah* di era 4.0.

6. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang etika ekonomi Islam dengan menegaskan bahwa prinsip *i'ānah* tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral individual, tetapi sebagai paradigma etik sistemik dalam perbankan syariah. Penelitian ini memperluas pendekatan studi perbankan syariah dari yang sebelumnya dominan pada aspek hukum dan kepatuhan (*sharia compliance*) menuju pendekatan berbasis nilai (*value-based banking*).

Prinsip *i'ānah* juga dapat diposisikan sebagai prinsip etika integratif yang menghubungkan dimensi teologis, moral, sosial, dan institusional dalam satu kerangka konseptual. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam membangun jembatan antara kajian fikih muamalah klasik dan tantangan ekonomi modern.

7. Implikasi Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan pijakan normatif bagi penguatan kebijakan internal perbankan syariah agar tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada misi sosial. Bank syariah perlu menjadikan prinsip *i'ānah* sebagai indikator utama dalam penilaian kinerja sosial, desain produk, serta sistem penilaian risiko.

Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dalam merumuskan regulasi yang lebih berorientasi pada penguatan nilai tolong-menolong. Regulasi tidak cukup hanya mengatur aspek teknis keuangan, tetapi juga harus mendorong transformasi etika dalam industri perbankan syariah.

Dalam konteks kebijakan publik, prinsip *i'ānah* dapat dijadikan sebagai basis etika dalam pembangunan sistem keuangan nasional yang berkeadilan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan nilai tolong-menolong tumbuh secara berkelanjutan, melalui insentif fiskal, dukungan kelembagaan, serta integrasi antara sektor keuangan syariah dan sektor sosial. Perbankan syariah, fintech syariah, zakat, wakaf, dan ekonomi sosial Islam harus diposisikan dalam satu grand design pembangunan nasional berbasis keadilan sosial. Dengan demikian, prinsip *i'ānah* tidak hanya menjadi etika mikro dalam transaksi bank, tetapi juga menjadi etika makro dalam pembangunan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Kesimpulan Hasil penelitian ini menegaskan bahwa prinsip *i'ānah* sebagai salah satu nilai fundamental dalam etika Islam memiliki signifikansi strategis dalam membangun etika transaksi perbankan syariah pada era modern. Prinsip *i'ānah* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi kerangka etik yang menegaskan orientasi sosial dari seluruh kegiatan ekonomi Islam, yaitu menghadirkan kemaslahatan, mencegah ketidakadilan, serta memastikan keterlibatan aktif lembaga keuangan dalam memperkuat solidaritas dan kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *i'ānah* berperan penting dalam menegaskan bahwa transaksi ekonomi bukan sekadar aktivitas pertukaran materi, melainkan bagian dari komitmen moral untuk menumbuhkan keberkahan dan keadilan sebagaimana ditekankan oleh Abu Zahrah dan para pemikir etika Islam kontemporer. Dengan demikian, nilai *i'ānah* menjadi landasan filosofis yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional, terutama melalui penekanan pada nilai tolong-menolong, kemitraan yang adil, serta orientasi pada penguatan kesejahteraan sosial.

Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai i'ānah dalam produk, layanan, dan tata kelola perbankan syariah dapat meningkatkan kualitas etika institusi dan mencegah terjadinya praktik yang menjauh dari nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah. Analisis literatur dan data dokumenter menunjukkan bahwa implementasi nilai i'ānah mampu memperkuat ethical compliance perbankan syariah, terutama dalam konteks transparansi, tanggung jawab sosial, distribusi risiko yang seimbang, dan pengembangan produk yang berpihak kepada kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Dusuki yang menegaskan bahwa etika perbankan syariah harus bertumpu pada nilai solidaritas, keadilan, dan benevolence, bukan semata-mata pada kepatuhan teknis terhadap struktur kontrak. Oleh karena itu, penanaman nilai i'ānah tidak hanya memperkuat legitimasi moral lembaga keuangan syariah, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki citra kelembagaan di tengah kompetisi industri keuangan global.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa aktualisasi prinsip i'ānah menuntut komitmen regulatif dan kelembagaan yang kuat. Regulasi seperti fatwa DSN-MUI dan pedoman etika perbankan harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang menekankan kepatuhan pada nilai, bukan hanya kepatuhan kontraktual. Integrasi nilai i'ānah dalam desain produk pembiayaan, pelatihan sumber daya manusia, serta strategi pemasaran berbasis etika merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa nilai tersebut menjadi praktik nyata, bukan sekadar slogan normatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan etika perbankan syariah dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai bagaimana nilai i'ānah dapat diukur secara empiris dalam perilaku institusi maupun kepuasan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisiyah, F. (2020). *Akad pada budaya tolongan: Studi di Kepulauan Kangean* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/23043/>
- A'yun, Q. A. N., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.998>
- Bombang, S. (2018). ETIKA DAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 13–26. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.48>
- Devi, D., & Fasa, M. I. (2024). Etika Dan Moralitas Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Intellect Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8080–8085.
- Fauzi, M. (2020). Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Milik Negara dengan Indeks Islamic Social Reporting | *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

- https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1342?utm_source=chatgpt.com
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 1(3), 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>
- Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 16–34. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: Teori dan praktek*. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/4531/>
- Hasanuddin, D., Sy, S., Mukarromah, S., Sy, M., & Firmansyah, M. (2025). HUKUM EKONOMI SYARIAH: FONDASI, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASI. *Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah (Penerbit HN Publishing)*.
- Heryanto. (2024). *Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif | Heryanto | Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/view/3679>
- Katmas, E., & Syalviana, E. (2021). Tanggungjawab Sosial Bank Syariah di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 1(1), 98–108. <https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v1i1.296>
- Khoiriyah, I. R. (2020). *Praktik arisan online ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi kasus pada pemilik akun Facebook @putri ali bundazidan* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16467/>
- Lestari, D. M. (2020). KONTRIBUSI PEMIKIRAN ETIKA BISNIS ALGHAZALI PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Ijtihad*, 14(1), 21–36. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4502>
- Ma'ruf, A., & Fikri, K. N. (2023). Ethical Dimensions of Islamic Finance: Lessons from the CSR Model of Indonesian Islamic Banks. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i1.5823>
- Putra, S. J., Yudesman, Y., & Iska, S. (2023). ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NOMOR 54 TAHUN 2006. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 532–542. <https://doi.org/10.60126/maras.v1i3.99>
- Putritama, A. (2018). PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356>

- Rahayu, B. S., & Utama, H. B. (2019). PENDAMPINGAN PRAKTEK JUAL BELI SYARIAH DI KOPERASI SERBA USAHA "KARYA SEMBADA" PERUMDA PAU PEDARINGAN SURAKARTA. *WASANA NYATA*, 3(2), 74–85. <https://doi.org/10.36587/wasananyata.v3i2.518>
- Ram, S. W., Jenuri, J., & Irwin, M. (2025). Islamic Ethical Values in Islamic Bank Management: A Literature Analysis of the Concepts of Trust and Justice. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 1247–1254. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.13331>
- Ramadhita, R., & Khoiriyah, I. R. (2020). Akad arisan online: Antara tolong menolong dan riba? *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), 25–42. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.736>
- Rosidin, R. (2017). MEKANISME QUR'ANI PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 345–360. <https://doi.org/10.32332/akademika.v22i2.817>
- Sakinah, A., Junaidi, J., & Rismawati, R. (2025). Pengaruh Kepercayaan Dan Kesadaran Etika Terhadap Niat Mahasiswa Yang Sudah Bekerja Untuk Menggunakan Kredit Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 65–71. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i1.5723>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- SyafaTM, A. K., & Afandi, M. A. (2020). Analisis Madzhab SyafiTM Terhadap Fatwa MUI tentang Akad Qardh. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(2), 408–423. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.622>
- Za, T. A. (2024). Etika Transaksi Bisnis Perspektif Islam (Penerapan di Lembaga Keuangan Syari'ah). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v6i1.532>